

பாடசாலையின் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் டிஜிட்டல் திறனின் பங்களிப்பு
தொடர்பாக ஆசிரியர்களது துலங்கல்

Concepts of Teachers about the Contribution of Digital Skills in Improving School Quality

கந்தசாமி அபிலாஷ், மட்/ககு/அக்குறாணை பாரதி வித்தியாலயம், கிரான்,
மட்டக்களப்பு, இலங்கை.

Kanthasamy Abilash, BT/KK/Akkuranai Bharathy Vidyalayam. Kiran, Batticaloa, Srilanka

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8527-6359>

DOI: [10.5281/zenodo.14653149](https://doi.org/10.5281/zenodo.14653149)

Abstract

There is a lot of talk about the skills of teachers for the 21st century in the age of international technology. Professional development with formal ICT training for teachers also improves school quality due to the dynamic nature of technology. The basic objective of the study is to develop a training program in schools to improve the digital competence of teachers based on quality indicators for connecting ICT to school in Batticaloa area, analysis of training needs for teachers. Accordingly, this study titled “ Concepts of teachers about the contribution of digital skills in improving school quality” examines the strengths, weaknesses and challenges of improving digital skills of teachers in Batticaloa District and designs, implements and evaluates schools' professional development programs to improve the quality of schools and develop digital skills (DS) of teachers. Doing so was done on the basis of offering suggestions and methods for improving the digital competence of teachers. Thus ICT plays a vital role in the effective use of classrooms as a whole and in increasing the quality of the school as it is a key component of effective schooling.

The study was subjected to a qualitative approach as a quantitative study. 05 Principals and 02 ICT Subject Advisors/ISA were selected from five schools in Kalkudah education zone in Batticaloa District based on purposive sampling. Also, 150 junior secondary (grades 6-9) teachers, 120 students and 60 parents were selected for the study based on stratified random sampling and systematic random sampling. Questionnaire, interview and documents were used as data collection tools for the study in order to get information from them. Also, data was collected from the teachers through group discussion and all the selected schools were observed. The

data obtained through these quantitative and qualitative data were assimilated into the process of classification, interpretation and discussion through appropriate software SPSS method.

ஆய்வுச் சுருக்கம்

சர்வதேச தொழிநுட்ப யுகத்தில் 21ம் நூற்றாண்டுக்கான ஆசிரியர்களது திறன்கள் தொடர்பில் அதிகம் பேசப்படுகிறது. ஆசிரியர்களுக்கான முறையான ICT பயிற்சியுடனான தொழில்முறை மேம்பாடானது தொழில்நுட்பத்தின் ஆற்றல்மிக்க தன்மையைக் கொண்டிருப்பதால் பாடசாலையின் தரத்தையும் மேம்படுத்துகிறது. மட்டக்களப்புபிரதேசத்தில் ICT ஐ பாடசாலையுடன் இணைப்பதற்கான தரகுறிகாட்டிகள், ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சித் தேவைகளின் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்துவதற்காக பாடசாலைகளில் பயிற்சித் திட்டத்தை உருவாக்குவதே ஆய்வின் அடிப்படை நோக்கமாகும். அதற்கிணங்க, “பாடசாலையின் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் டிஜிட்டல் திறனின் பங்களிப்பு தொடர்பாக ஆசிரியர்களது துலங்கல்” எனும் தலைப்பில் அமைந்த இவ்வாய்வானது, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான பலம், பலவீனம் மற்றும் சவால்களும் ஆராயப்பட்டு பாடசாலைகளின் தர மேம்பாட்டிற்காகவும், ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை (DS) வளர்ப்பதற்காக பாடசாலைகளின் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை வடிவமைத்தல், செயற்படுத்துதல், மதிப்பீடு செய்தல், ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளையும், வழிமுறைகளையும் முன்வைத்தல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனால் ICT, விளைதிறன் பாடசாலையின் முக்கிய கூறாக அமைவதால் ஒட்டுமொத்த வகுப்பறைகளின் விளைத்திறனான பயன்பாட்டிலும், நடைமுறையில் பாடசாலையின் தரத்தை அதிகரிப்பதிலும் முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

இவ்வாய்வானது அளவைநிலை ஆய்வாக அமையும் வகையில் தரமான அணுகுமுறைக்கு உட்படுத்தப்பட்டது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கல்குடா கல்வி வலயத்திலுள்ள ஐந்து பாடசாலைகளில் இருந்தும் 05 அதிபர்கள் நோக்க மாதிரி அடிப்படையிலும், ICT பாடஆலோசகர்கள்/ISA 02 பேரும் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். மேலும் படையாக்கப்பட்ட எழுமாற்று மாதிரி அடிப்படையில் 150 கனிஷ்ட இடைநிலை (தரம் 6-9) ஆசிரியர்களும், படிமுறை எழுமாற்று மாதிரி அடிப்படையில் 120 மாணவர்களும், 60 பெற்றோர்களும் ஆய்விற்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். இவர்களிடமிருந்து தகவல்களைப் பெறும் வகையில் ஆய்விற்கான தரவுசேகரித்தல் கருவிகளாக வினாக்கொத்து, நேர்காணல், ஆவணங்கள் ஆகியன பயன்படுத்தப்பட்டன. மேலும், ஆசிரியர்களிடம் இருந்து குழு கலந்துரையாடல் மூலமும் தரவுகள் பெறப்பட்டதுடன், தெரிவு செய்யப்பட்ட அனைத்துப் பாடசாலைகளும் அவதானிப்புக்கு

உட்படுத்தப்பட்டன. இவற்றின் மூலமாகப் பெறப்பட்ட தரவுகள் அளவுசார் மற்றும் பண்புசார் தரவுகள் பொருத்தமான SPSS மென்பொருள் முறைகளினூடாக வகைப்படுத்தல், வியாக்கியானம், கலந்துரையாடல் போன்ற செயற்பாடுகளுக்குள் உள்வாங்கப்பட்டன.

Keywords: டிஜிட்டல் திறன், பயிற்சி, தரமான பாடசாலை, வினைத்திறன், மேம்படுத்தல் ஆய்வு அறிமுகம்

1980ம் ஆண்டிலிருந்து சமூகத்தின் பல பகுதிகளில் தொழில்நுட்பத்தின் பரவலான பயன்பாடு 'தகவல் சமூகம்' என்ற சிந்தனையின் தோற்றத்திற்கு வழிவகுத்தது (யுனெஸ்கோ, 2005). அறிவுச்சமூகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளின் முற்போக்கான 'டிஜிட்டல் மயமாக்கம்' என்பது நாம் வாழும் முறை, தொடர்பாடல், வேலை அணுகல், கற்றல், புதிய அறிவை உருவாக்கல் முதலிய மாற்றங்களாகும் (Bryonod & McAfee, 2014; ஐரோப்பிய ஒன்றியம், 2013). இதன் விளைவாக, இன்றைய குடிமக்கள் நவீன சமுதாயத்தில் திறம்பட பங்கேற்கும் திறன்களின் வடிவத்தில் புதிய அறிவும், அறிவாற்றலும் தேவைப்படுகிறது (Aguaded, 2012). 21ம் நூற்றாண்டில் மாணவர்கள் என்ன புதிய திறன்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றும் அந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் பொறுப்பான ஆசிரியர்களும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்ற கேள்வியை எழுப்புகிறது. Catalonia அரசாங்கம்(2009) 'டிஜிட்டல் திறன்' (DS) என்ற சொல்லை ஒரு அடிப்படை வழிமுறைத் திறனாக ஏற்றுக்கொண்டது. பின்னர், சில சர்வதேச அளவுகோல்களின் படி அடிப்படை டிஜிட்டல் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது, அவற்றில் மாணவர்களுக்கான தேசிய கல்வி தொழில்நுட்ப தரநிலைகள் (ISTE, 2007) மற்றும் டிஜிட்டல் வயதுக்கான பெஞ்சமின் புளுமினின் வகைபிரித்தல் டிஜிட்டலில் மிகவும் முக்கியமானது (Churches, 2007). ஆகவே 21ம் நூற்றாண்டுக்கான ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் அறிவினை வகுப்பறைகளில் பயன்படுத்துவது மட்டுமின்றி பாடசாலையின் தரத்தையும், ஆசிரியர்களின் தொழில்முறையை மேம்படுத்துவதில் டிஜிட்டல் திறனின் பங்களிப்பு அத்தியாவசியமானது.

இலக்கியமீளாய்வு

Gilster (1997) குறிப்பிடுகையில் வகுப்பறை ஆசிரியர்களின் கற்றல் செயன்முறைகள் தொடர்பான தகவல்களின் வகுப்பறை அணுகல், மாணவர் மதிப்பீடு, ஆசிரியரது வாண்மை தொடர்பான அடிப்படை திறன்களில் 'டிஜிட்டல் கல்வியறிவு' என்ற கருத்தைக் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளார். மேலும், Covello (2010) என்பவர் டிஜிட்டல் கல்வியறிவின் ஏழு சிறப்பியல்பு கூறுகளை வரையறுத்து, ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சியின் மூலம் மாணவர்களது தேவைகளை கண்டறிதல், டிஜிட்டல் சூழலில் தகவல்களை அணுகுதல், ICT கருவிகளை (கல்வி மற்றும் தகவல் தொடர்பு

தொழில்நுட்பங்கள்) பயன்படுத்தி பாடசாலைத் தரவுகளை சேமித்தல், பகுப்பாய்வு செய்தல், தரவுகளை மதிப்பீடு செய்தல், தகவல் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றிற்கு டிஜிட்டல் பயனுடையதாக இருக்கும் என்கிறார்.

கேட்டலோனியாவில் இடம்பெற்ற இதுபற்றிய ஓர் ஆய்வு முடிவின் படி, கல்வியில் கற்பித்தல் தரம், தலைமைத்துவம் ஆகியவை மாணவர்களின் சாதனையை உயர்த்துவதில் மிக முக்கியமான காரணிகள் என்று கண்டறியப்பட்டது. ஆசிரியர்கள் முடிந்தவரை திறம்பட செயற்பட, அவர்கள் தொடர்ந்து சிறந்த கல்வி நடைமுறைகளை செயற்படுத்த தங்கள் அறிவையும் திறமையையும் விரிவுபடுத்த வேண்டும் (மார்க் டக்கர், 2013). Krumsvik (2009) என்பவர் கற்றல் தொடர்ச்சியில் ஒரு டிஜிட்டல் மாதிரியின் அடிப்படையாக அறிவு, செயற்கையான ICT திறன்கள், கற்றல் உத்திகள் ஆகிய மூன்றையும் குறிப்பிடுகிறார். கூடுதலாக, Eshet-Alkalai (2012) என்பவர் டிஜிட்டல் கல்வியறிவு என்பது டிஜிட்டல் சாதனங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான தொழில்நுட்பத் திறனுக்கு அப்பாற்பட்டதாகக் கருதப்பட்டது எனினும், இது பாடசாலைக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப, நடைமுறைத் தரவுகள், அறிவாற்றல், சமூக-உணர்ச்சி திறன்களின் பெறுபேறுகளை வெளியிடுவதற்கான கருவிகளை உள்ளடக்கியது என்கிறார்.

ஆய்வின் முக்கியத்துவம்

Larraz (2013) என்பவர் சர்வதேச அளவில் 21ம் நூற்றாண்டில் ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் கல்விப் பிரிவுகளில் தொழில்நுட்பம், தகவல், தகவல்தொடர்பு, வலைப்பின்னல் முதலானவற்றுடன் தொடர்புபடுத்துவதன் மூலம் ஆசிரியர்களது தொழில் மேம்பாட்டை அதிகரிப்பதற்கான, பாடசாலையின் தரநிர்ணயத்திற்கான சான்றுகளை டிஜிட்டலே வழங்குகிறது என்கிறார். இன்றைய காலகட்டத்தில் பாடசாலையானது தரமானதா? இல்லையா? என்பதை பாடசாலையில் காணப்படும் பௌதீக, மானிடவளங்களைக் கொண்டே தீர்மானிக்கப்படுகிறது. அந்தவகையில் பாடசாலைகளில் ICT வளமும் முக்கியமாக அமைவதுடன் SPDP இணை மதிப்பீடுவதும் முக்கியமானது. கற்றல், டிஜிட்டல் சமூகத்தில் வேலை செய்தல் ஆகிய இரண்டு பதங்களும் பயன்தரு பாடசாலை, விளைதிறன் பாடசாலை, செயற்திறன் பாடசாலை ஆகிய நிலைகளுக்கும், பாடசாலை மேம்பாடு(PSI), ஆவணக் கையேடு, மாணவர் தரவுகள், வகுப்பறைக் கற்பித்தல், கற்பித்தல் முறை, கற்பித்தல் உள்ளடக்கம், உபகரணத் தெரிவு, தரவிருத்தி, அபிவிருத்தி முன்மொழிவு முதலான விடயங்களுக்கும் துணை புரிகின்றது.

ஆய்வுப்பின்னணி

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பாடசாலை தொழில்முறை மேம்பட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தில்(SPDP) 21ம் நூற்றாண்டுக்கான டிஜிட்டல் திறன்களைப் பொறுத்த வரையில்

அறிவு போதாமை, ICT ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறை, வள ஒதுக்கீடு, தொழில்நுட்ப வசதிகள் குறைவு முதலான பல சவால்கள் காணப்படுகின்றன. தேவைகளின் சுய மதிப்பீடு குறித்த டிஜிட்டலின் பிரதிபலிப்பு பாடசாலை மட்டத்தில் தன்னாட்சி கற்றலுக்கான அடிப்படையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டதால் ICT பாடத்திற்கென பாடசாலைப் பயிற்சித் திட்டத்தை உருவாக்க வேண்டிய தேவையுள்ளது. 2013 ஆம் ஆண்டில், கல்வி முறையின் முன்னுரிமை நோக்கமாக கற்பித்தல், கற்றல் செயன்முறைகளை வளர்ப்பதற்கான வழிமுறையாக தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்துதல், அதாவது டிஜிட்டல் திறன் மற்றும் தொழில்முறை மேம்பாடு போன்ற பல்வேறு நடவடிக்கைகள் முன்மொழியப்பட்டன. மேலும், தொழில்முறை மேம்பாட்டிற்கான முன்னுரிமைத் திறன்களின் அடிப்படையில் கல்வியானது தொழில்நுட்பத்தில் ICT பயிற்சியை நியாயப்படுத்துகின்றன. அதாவது பாடசாலைகளில் கல்வித் திட்டங்களுக்கான ஆதரவு, திறன் அடிப்படையிலான பாடத்திட்டங்களின் பயன்பாடு, டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்துதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பீடு செய்தல் என்பனவற்றின் அடிப்படையில் டிஜிட்டலின் தேவை உணரப்படுகிறது.

ஆய்வின் பொது நோக்கம்

மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் ICTஐ பாடசாலையுடன் இணைப்பதற்கான தர குறிகாட்டிகள், ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சித் தேவைகளின் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்துவதற்காக பாடசாலைகளில் பயிற்சித் திட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான ஆலோசனைகளையும், வழிமுறைகளையும் முன்வைத்தல்.

ஆய்வின் சிறப்பு நோக்கங்கள்

1. ஆசிரியர்களின் கற்பித்தலில் டிஜிட்டல் திறனை பயன்படுத்த முன்பு பாடசாலைகளில் ஆசிரியர்களின் கல்விப் பின்னணியை அறிதல்
2. பாடசாலைகளின் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டம் பற்றிய ஆசிரியர்களின் நிலைப்பாடுகளை அறிதல்.
3. ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்த பாடசாலையின் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை மதிப்பீடு செய்தல்.
4. ஆசிரியர்களின் டிஜிட்டல் திறனை மேம்படுத்துவதற்கான ஆலோசனைகளையும், வழிமுறைகளையும் முன்வைத்தல்.

ஆய்வு முறையியல்

இது ஒரு கலப்பு ஆராய்ச்சி அணுகுமுறையுடன் கூடிய அளவை நிலை

ஆய்வாகும். ஆய்விற்கான தரவுகளைப் பெறுவதற்கான நோக்க மாதிரி அடிப்படையில் மட்டக்களப்பு கல்குடா வலயத்திலுள்ள தெரிவு செய்யப்பட்ட 05 பாடசாலைகளில் இருந்தும் 05 அதிபர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். படையாக்கப்பட்ட எழுமாற்று மாதிரி அடிப்படையில் 150 கனிஷ்ட இடைநிலை(தரம்6-9) ஆசிரியர்களும், படிமுறை எழுமாற்று மாதிரி அடிப்படையில் 120 மாணவர்களும், 60 பெற்றோர்களும் ஆய்விற்காகத் தெரிவு செய்யப்பட்டனர்.

தரவுப் பகுப்பாய்வு

ஆய்வு வினாக்களை அடியொற்றி வினாக்கொத்து இ நேர்காணல், ஆவணங்கள் ஊடாக பெறப்பட்ட தரவுகள் அளவுசார் மற்றும் பண்புசார் முறையில் விபரண மற்றும் அனுமானப் புள்ளிவிபரவியல் முறையில் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டு தரவுகள் SPSS மென்பொருளைப் பயன்படுத்தி சலாகை வரைபுகள், வட்டவரைபுகள், முப்பரிமான, வரைபுகள் மூலமாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு வியாக்கியானமும், கலந்துரையாடலும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பாடசாலைகளில் ICT கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களின் கல்விப் பின்னணியை ஆராய்விடத்து மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் காணப்படும் ICT ஆசிரியர்களில் அதிகமான ஆசிரியர்கள்(34.30%) டிப்ளோமாதாரிகளாவர். எனினும் அடுத்தகட்டமாக பட்டத்தை 11.1%, பட்டப்பின் டிப்ளோமா (PGDE) 27.76 % ஆசிரியர்களே நிறைவு செய்துள்ளனர். எனினும், ICT ஆசிரியர்களில் 11.13% மாத்திரமே முதுநிலைப் பட்டங்களைப் பெற்றுள்ளனர்.

உரு-1: பாடசாலை தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் போதுமான ICT பயிற்சிகள் இவர்களது கருத்துப்படி பாடசாலையில் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தை செயற்படுத்தும் வகையில் சிறப்பான வகுப்பறைக் கற்பித்தலை மேற்கொள்வதற்கு ஆசிரியர்களுக்கு போதுமான ICT பயிற்சிகள் பற்றி முறையே ISA(50%), அதிபர்கள்(48%), ஆசிரியர்கள்(45%) ஆகியோர் “இல்லை” என்று பதிலளித்து ஆசிரியர்கள் எதிர்கொள்ளும் தடைகளுக்கு பிரதான காரணமும் இதுவேயென குறிப்பிட்டனர். மேலும் தாம் ICT பாடத்திற்கென நியமனம் பெறாதவர்கள் என அதிகமான ஆசிரியர்கள் துலங்கியுள்ளனர்.

மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் கல்குடா வலயத்தில் கோறளைப்பற்றுக் கோட்டப் பாடசாலைகளில் ICT கற்பிப்பதற்கான பயிற்றப்பட்ட ஆண் ஆசிரியர்களில் 52%, பெண் ஆசிரியர்களில் 60% ஆணவர்கள் பயிற்றப்படாத ஆசிரியர்களாகவே காணப்பட்டனர். பாடசாலையில் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்ட நடைமுறையில் ICT, டிஜிட்டல் அறிவை வகுப்பறைகளில் பிரயோகிப்பது தொடர்பாக ஆசிரியர்களது திருத்தமான துலங்கலின்படி, Likert psychometric rating scales, Spearman's rank Correlation Co-efficient படி இணைபு குணகம் (3.60) 'ஏற்றுக்கொள்கிறேன்' என்பதைச்

சுட்டியது. ஆகவே, ஆசிரியர்கள் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டங்களில் உடன்பாடு கொண்டுள்ளனர்.

முடிவுகள்

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கல்குடா வலயப் பாடசாலையில் ICT பாடத்திற்கான ஆசிரியர் தேவை அதிகமாகவுள்ளது. க.பொ.தசாதாரணபரீட்சையில் ICT பாடசித்திவீதம் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளது. (41%ஆசிரியர்கள்). ICT கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரதான சவால்களாக ஆசிரியர்களுக்கான போதிய அனுபவமின்மை(59%), ICT பாடத்திற்கான நியமனமின்மை(56%), பெற்றோரின் ஈடுபாடின்மை(58%) என்பன காணப்பட்டன. கல்குடா வலயப் பாடசாலைகளில் வகுப்பறைக் கற்பித்தலில் ICT மற்றும் டிஜிட்டலுடனான கற்றல் உபகரணப் பயன்பாடுகள்(20%) காணப்பட்டது. அதிகமான பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் கல்வியில் கவனக்குறைவாக உள்ளனர் (48% ஆசிரியர்கள்).

தொழில்முறை வழிகாட்டல் மேம்பாட்டுக்கான மதிப்பீட்டுச் செயற்பாடுகள் இவ்வலயத்தில் சிறப்பாக உள்ளது. எனினும், வகுப்பறை நடைமுறையில் ICT பாடத்திட்டம் தொடர்பான ஆசிரியர்களின் திறன்கள், மதிப்பீடு, கணிப்பீடு முதலானவை கல்குடா வலயத்தில் குறிப்பிடும் வகையில் ஓரளவு சிறப்பாக உள்ளது. பாடசாலைகளில் ICT நடைமுறைகளுக்கு பெரும்பாலான அதிபர்கள் ஆதரவளிக்கின்றனர். எனினும், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ICT பாடசாலைக் கல்வியை நடைமுறைப்படுத்த போதிய ஆதரவு, நிதி நடைமுறைகள், வளங்கள் போதுமானதாக இல்லை. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ICT இன் நடைமுறைகளில் வலயவாரியாக மாறுபாடுகள் உள்ளன. துலங்கியவர்களின் செயற்பாடுகள், உணர்வுகள், பொறிமுறைகளில் பாரிய வேறுபாடுகள் உள்ளன. மட்டக்களப்பு பிரதேசத்தில் ICT ஐ பாடசாலையுடன் இணைப்பதற்கான தர குறிகாட்டிகளான இணையம், வலைப்பதிவுகள், சமூக ஊடகங்கங்கள், சமூக இணைப்புக்கள் போன்றவை கற்பித்தல்-கற்றல் நடவடிக்கைகளில் பெருமளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அவை வகுப்பறைக் கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் அதிகளவான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துகின்றன.

விதந்துரைப்புக்கள்

இன்றைய பாடசாலைகளின் தரத்தையும், ஆசிரியர்களின் தொழில்துறை மேம்பாட்டையும் தீர்மானிப்பதில் ஆசிரியர்களது டிஜிட்டல் திறன்களின் பயன்பாடானது மிகவும் முக்கியமானதாக அமைகின்றது. அந்தவகையில், ஒவ்வொரு பாடசாலையிலும் தொழில்துறை மேம்பாட்டுத்திட்டமானது மதிப்பீடு செய்யப்பட வேண்டியது அவசியமாகின்றது. அதற்கான உள்ளகக் மேற்பார்வைக் குழுக்கள், சிறப்புக் குழுக்கள், செயற்திட்டங்கள், நிகழ்ச்சிகள் என்பன மாகாண, வலய ரீதியாக வலுப்பெற வேண்டும்.

ஆசிரியர்களின் பயிற்சித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் வகையில் எல்லாப் பாடங்களின் பகுதிகளிலும் ICTஐ இணைத்துக் கொள்வதன் மூலம் பாடசாலையின் தரத்தையும், ஆசிரியர்களின் தொழில்வாண்மையையும் உயர்த்திக் கொள்ளவும் உறுதுணையாக அமையும்.

ICTஒருங்கிணைப்பின் மூலம் புதிய நோக்கங்களையும், குறிகாட்டிகளையும் பாடசாலைகளில் உருவாக்க வேண்டும். பாடசாலையின் வருடாந்த, ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் தொழில்முறை மேம்பாட்டுத் திட்டத்தைத் தொடர்ந்தும் பேண வேண்டும். கருவிகளின் பகுப்பாய்வு, ICTவளங்கள், கற்பித்தல்-கற்றல் செயற்பாடுகளின் வடிவமைப்பு முதலானவற்றில் திட்டமிடுவதன் மூலம் பாடசாலைகளில் நிபுணத்துவ மேம்பாடு, பிரதிபலிப்பு, ICT பயிற்சி, வலுவூட்டும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். எதிர்காலத்தில் ICTமற்றும் டிஜிட்டல் துறைகளில் பல புதுமைகள், ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள மாணவர்களையும், ஆசிரியர்களையும் தொடர்ந்து பயிற்றுவிக்க வேண்டும். மாணவர்களுக்கு பிரத்தியேகமாக கற்பிக்கும் முறைகளில் மாற்றங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும். மாகாண, வலய ரீதியாக இடம்பெறும் செயற்திட்டங்களை துரிதப்படுத்த வேண்டும். உதாரணமாக ஐஊவு தொடர்பான பெற்றோர் விழிப்புணர்வு, Java Programming, SBDP, JEP, SBPTD, EPSI, GEMP, Promoting networking and digital skills programs ஆகியவற்றின் மூலமாக பாடசாலைகளில் சிறந்த பயிற்சித் திட்டத்தை உருவாக்குவது அவசியமானது.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் ICT மேம்பாட்டிற்கு போதுமான மனித, பௌதீக வளங்களை நெறிப்படுத்தி ஆசிரிய துணைக்குழுக்களை உருவாக்கி செயற்படுத்தலாம். உதாரணமாக கணினி ஆய்வுகூடங்கள், வெளிநாட்டு புலமைப்பரிசில்கள், NVQ வகுப்புக்கள் என்பவற்றைக் குறிப்பிடலாம். ஒவ்வாரு பெற்றோரும் கல்விச் செயற்பாட்டில் தங்களைப் பங்காளிகளாகப் பார்க்க ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும். ஆகவே பாடசாலைக்கும், பெற்றோருக்கும் இத்தகைய ஒத்துழைப்பு இருக்கும். ஏனெனில், ஆசிரியர்களும், பெற்றோரும் பாடசாலையில் மதிப்புமிக்க வளங்களாக அமைகின்றனர்.

References

1. Alexander, J.O. (1999). Collaborative design, constructivist learning, information technology Immersion and electronic communities: acasestudy. Interpersonal computing and Technology: An Electronic Journal for the 21st Century. 7, 1-2.
2. UNESCO (2011). Enfoques estratégicos sobre las TICs en educación en América Latina y el Caribe. Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002232/223251s.pdf>
3. UNESCO 2013. Enseñanza y aprendizaje: Lograr la calidad para todos (Report 2013/4). Retrieved from <http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002261/226159s.pdf>

4. Unión Europea (2013). Comprender las políticas de la Unión Europea: Una nueva Revolución industrial. Retrieved from http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/es/enterprise_es.pdf
5. Ali Covello, S. (2010). A review of Digital Literacy Assessment Instruments. IDE-712 Front-End Analysis Research. Analysis for Human Performance Technology Decisions. Syracuse University, School of Education. Retrieved from <http://idmodule.com/research-on-digital-literacy-assessment-instrumentsfulltext/121>
6. Larraz, V. (2013). La competència digital a la universitat(Doctoral dissertation, Universitat d'Andorra). Retrieved from <http://hdl.handle.net/10803/113431>
7. Barron, A. (1998). Designing Web-based training. British Journal of Educational Technology. 29(4), 355-371.
8. Choline,V.S. (2005). Study of the application of information technology for effective access To resources in Indian universities libraries. The International Information & Library Review. 37(3), 189-197.
9. Kozma, R. (2005).Nationalpolicies that connect ICT based education reform toeconomic And social development. Human Technology.1(2),117-156
10. Long, S. (2001). Multimedia in the art curriculum:crossing boundaries.Journal of Art and Design Education.20(3),255-263.

LIST OF ABBREVIATION

1. ISA-In -Service Advisor, ICT- Information and communication Technology
2. DS- Digital Skills, SPDP- School Professional Development Program

தமிழில் இக்கட்டுரையின் மேற்கோள்

கந்தசாமி அபிலாஷ், “பாடசாலையின் தரத்தை மேம்படுத்துவதில் டிஜிட்டல் திறனின் பங்களிப்பு தொடர்பாக ஆசிரியர்களது துலங்கல்” புலம் : பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்வுதழ், தொகுதி 5, இதழ் 5, சனவரி 2025, பக். 1-9

Cite this Article in English

Kanthisamy Abilash, “Concepts of Teachers about the Contribution of Digital Skills in Improving School Quality ” Pulam: International Journal of Tamilology Studies, Vol.5 Issue 5, January 2025, pp. 1-9